

Valvulopatias cardíacas: restaurando o fluxo sanguíneo com cirurgia valvar e melhoria da qualidade de vida.

Ana Cecília Fonseca Pires

Médica
anaceciliafonseca.acf@gmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS-BH

Maria Luiza Werneck Elizeu

Médica
maria.luizawerneck@hotmail.com
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP

Flávia Bragança Rabelo de Sousa

Médica
flaviab.rabelo@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Isabela Miranda de Melo

Acadêmica de Medicina
isabelamirandamelo7@gmail.com
Centro Universitário Faminas

Silvia Andrade Lopes

Médica
Silviaandradel1997@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH)

Livia Oliveira Campos

Médica
liviaocampos@hotmail.com
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais -

Ana Carolina Leal Corrêa Lima

Acadêmica de Medicina
carolsetelagoas@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais- FCMMG

Livia Oliveira Campos

Médica
liviaocampos@hotmail.com
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CIDADE-ESTADO: BH - MG

Flávia Fernandes Barbosa

Médica
fernandesflaviab@gmail.com
Universidade Estácio de Sá (UNESA)

Ruy Penna Neto

Médico
Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA

Valvulopatias cardíacas: restaurando o fluxo sanguíneo com cirurgia valvar e melhoria da qualidade de vida.

Resumo:

As valvulopatias cardíacas, que incluem estenose e insuficiência valvar, representam condições que comprometem o fluxo sanguíneo normal através do coração. Essas patologias podem levar a uma série de sintomas, incluindo dispneia, fadiga e dor torácica, que impactam significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento cirúrgico valvar, que pode envolver a substituição ou reparo das válvulas cardíacas, tem se mostrado uma abordagem eficaz para restaurar o fluxo sanguíneo e melhorar o prognóstico clínico. **Objetivo:** Esta revisão sistemática teve como objetivo avaliar os impactos da cirurgia valvar no fluxo sanguíneo e na qualidade de vida dos pacientes com valvulopatias cardíacas, com base em estudos recentes. **Metodologia:** A revisão foi conduzida seguindo o checklist PRISMA e incluiu uma pesquisa nas bases de dados PubMed, SciELO e Web of Science. Os descritores utilizados foram “valvulopatias cardíacas”, “cirurgia valvar”, “qualidade de vida”, “reparo valvar” e “substituição valvar”. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos que abordavam o impacto da cirurgia valvar sobre o fluxo sanguíneo e a qualidade de vida. Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos que avaliaram pacientes submetidos à cirurgia valvar, estudos que reportaram resultados pós-operatórios em termos de fluxo sanguíneo e qualidade de vida, e artigos revisados por pares. Os critérios de exclusão foram: estudos com amostras pequenas, revisões não sistemáticas, e artigos com dados desatualizados. **Resultados:** A análise dos estudos revelou que a cirurgia valvar melhora significativamente o fluxo sanguíneo em pacientes com valvulopatias, resultando em redução dos sintomas clínicos como dispneia e fadiga. Além disso, observou-se uma melhoria substancial na qualidade de vida pós-operatória, com a maioria dos pacientes relatando uma recuperação funcional significativa. A cirurgia de substituição valvar foi associada a uma maior melhoria na qualidade de vida em comparação ao reparo valvar. **Conclusão:** A cirurgia valvar é uma intervenção eficaz para restaurar o fluxo sanguíneo e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com valvulopatias cardíacas. As evidências sugerem que tanto a substituição quanto o reparo valvar proporcionam benefícios clínicos consideráveis, com a substituição frequentemente oferecendo melhores resultados em termos de qualidade de vida. A continuidade de pesquisas e a atualização das práticas clínicas são essenciais para otimizar os resultados desses procedimentos cirúrgicos.

Palavras chave: “valvulopatias cardíacas”, “cirurgia valvar”, “qualidade de vida”, “reparo valvar” e “substituição valvar”

INTRODUÇÃO

O diagnóstico e a avaliação das valvulopatias cardíacas são etapas cruciais no manejo dessas condições. Valvulopatias, que afetam o funcionamento das válvulas cardíacas, podem resultar em sérios problemas de circulação e comprometer a saúde geral do paciente. A identificação precisa dessas patologias é essencial para a escolha do tratamento adequado e a prevenção de complicações graves. O diagnóstico envolve uma combinação de exames clínicos e de imagem. Exames como a ecocardiografia, que utiliza ultrassom para visualizar o coração e suas válvulas, desempenham um papel fundamental na avaliação da gravidade das valvulopatias. A ecocardiografia permite a observação detalhada da função valvar, a medida de dimensões e a detecção de qualquer alteração estrutural nas válvulas, o que ajuda a guiar a decisão terapêutica.

No que se refere às opções de tratamento cirúrgico, a escolha entre substituição e reparo das válvulas cardíacas depende de vários fatores, incluindo a gravidade da valvulopatia, a saúde geral do paciente e as características específicas da válvula afetada. A substituição valvar envolve a remoção da válvula doente e sua substituição por uma válvula artificial, seja biológica ou mecânica. Esta abordagem é frequentemente indicada em casos de dano irreversível à válvula. Por outro lado, o reparo valvar é uma técnica menos invasiva que busca corrigir a válvula existente, preservando sua estrutura e função naturais. O reparo pode ser preferido em situações onde a válvula ainda é funcional, mas precisa de ajustes para melhorar seu desempenho. Ambos os procedimentos visam restaurar o fluxo sanguíneo normal e aliviar os sintomas associados, promovendo uma recuperação funcional e uma melhora na qualidade de vida do paciente.

O diagnóstico e a avaliação das valvulopatias cardíacas são fundamentais para o manejo adequado dessas condições. As valvulopatias, que afetam as válvulas cardíacas, podem causar uma série de problemas circulatórios e comprometer significativamente a saúde do paciente. A identificação precisa dessas patologias é crucial para orientar o tratamento e evitar complicações severas. O processo diagnóstico começa com uma análise clínica detalhada, onde sintomas como dispneia, fadiga e dor torácica são avaliados. Exames de imagem, como a ecocardiografia, desempenham um papel essencial na avaliação das valvulopatias. A ecocardiografia, um exame não invasivo que utiliza ultrassom para visualizar o coração, permite a observação direta das válvulas cardíacas, facilitando a detecção de alterações estruturais e funcionais. Este exame fornece informações sobre o tamanho, a forma e a movimentação das válvulas, além de medir o fluxo sanguíneo e identificar quaisquer anomalias que possam estar presentes.

A escolha do tratamento cirúrgico é uma decisão complexa que envolve a substituição ou o reparo das válvulas cardíacas. A substituição valvar é indicada quando há dano irreversível à válvula, e pode ser realizada com uma válvula mecânica ou biológica. A válvula mecânica, feita de materiais duráveis, geralmente exige o uso de anticoagulantes a longo prazo para evitar coágulos. Já a válvula biológica, derivada de tecidos animais, tende a ter uma durabilidade menor, mas geralmente não requer anticoagulantes. O reparo valvar é uma alternativa menos invasiva que visa restaurar a função da válvula afetada sem a necessidade de substituí-la completamente. Este procedimento pode envolver técnicas para reforçar ou reconstruir a válvula, preservando seu funcionamento natural. A escolha entre substituição e reparo depende da gravidade da valvulopatia, da saúde geral do paciente e das características específicas da válvula. Ambos os procedimentos têm o objetivo de restaurar o fluxo sanguíneo normal e melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviando os sintomas e promovendo uma recuperação funcional.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é avaliar a eficácia da cirurgia valvar no tratamento das valvulopatias cardíacas, focando na melhoria do fluxo sanguíneo e na qualidade de vida dos pacientes. A revisão analisa estudos recentes para determinar como diferentes abordagens cirúrgicas, como a substituição e o reparo das válvulas, impactam o alívio dos sintomas e a recuperação funcional dos indivíduos afetados. Além disso, busca identificar os principais resultados clínicos associados a essas intervenções e avaliar os benefícios e desafios relacionados à recuperação pós-operatória.

METODOLOGIA:

A metodologia da revisão sistemática de literatura foi conduzida seguindo o checklist PRISMA, garantindo uma abordagem rigorosa e transparente na seleção e análise dos estudos. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Web of Science, utilizando cinco descritores principais: “valvulopatias cardíacas”, “cirurgia valvar”, “qualidade de vida”, “reparo valvar” e “substituição valvar”. Estes descritores foram combinados para identificar artigos relevantes que abordassem a eficácia da cirurgia valvar na melhoria do fluxo sanguíneo e da qualidade de vida dos pacientes. Os critérios de inclusão para esta revisão sistemática foram definidos para garantir a relevância e a qualidade dos estudos selecionados.

Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos, assegurando que a informação fosse recente e relevante para as práticas clínicas atuais. Artigos que avaliassem a eficácia das intervenções cirúrgicas valvares, como substituição ou reparo, na melhoria do fluxo sanguíneo e da qualidade de vida foram prioritariamente selecionados. Somente estudos clínicos que apresentassem dados mensuráveis sobre as intervenções e resultados, incluindo sintomas, função cardíaca e qualidade de vida pós-operatória, foram considerados. Além disso, foram incluídos apenas os estudos revisados por pares para garantir a validade científica e a qualidade dos dados. Finalmente, foram selecionados estudos que fornecessem informações detalhadas sobre o seguimento pós-operatório dos pacientes, permitindo uma análise abrangente dos resultados a longo prazo.

Os critérios de exclusão foram estabelecidos para filtrar estudos que não atendiam aos requisitos da revisão. Foram excluídos artigos que não apresentassem dados quantitativos ou qualitativos relevantes sobre os resultados das intervenções cirúrgicas. Estudos com amostras pequenas, cujos resultados poderiam não ser representativos da população geral, também foram desconsiderados. Revisões não sistemáticas e editoriais que não ofereciam dados originais ou análises aprofundadas foram excluídas. Além disso, foram excluídos artigos com informações desatualizadas ou fora do período de publicação definido. Por fim, foram desconsiderados os estudos que não abordavam especificamente as intervenções cirúrgicas valvares ou que não incluíam dados relevantes sobre qualidade de vida e fluxo sanguíneo.

Após a aplicação desses critérios, os estudos selecionados foram analisados para garantir que atendiam aos objetivos da revisão sistemática. Esta abordagem rigorosa assegurou que os resultados apresentados fossem baseados em evidências confiáveis e relevantes para a compreensão do impacto das cirurgias valvares na saúde dos pacientes.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. O diagnóstico das valvulopatias cardíacas começa com uma avaliação clínica detalhada, que é crucial para a identificação inicial da condição. A anamnese do paciente frequentemente revela sintomas como dispneia, fadiga e dor torácica, que podem indicar problemas nas válvulas cardíacas. A auscultação do coração é uma etapa importante, onde o médico pode detectar sopros cardíacos, que são sinais típicos de estenose ou insuficiência valvar. A história clínica do paciente e a descrição dos sintomas fornecem pistas importantes que orientam a escolha dos exames complementares.

Além da avaliação clínica, os exames de imagem desempenham um papel essencial no diagnóstico das valvulopatias. A ecocardiografia é o principal exame utilizado, pois permite uma visualização detalhada da estrutura e da função das válvulas cardíacas. Esse exame utiliza ultrassom para gerar imagens do coração, possibilitando a avaliação da movimentação das válvulas, a medição das dimensões das câmaras cardíacas e a análise do fluxo sanguíneo. A ecocardiografia também ajuda a identificar alterações anatômicas e funcionais nas válvulas, como estenose ou regurgitação, e é fundamental para a formulação de um plano de tratamento adequado.

A avaliação da gravidade das valvulopatias é uma etapa fundamental para determinar o tratamento apropriado. Para isso, os médicos utilizam critérios específicos, como a medida do grau de estenose ou regurgitação valvar, e avaliam o impacto dessas condições na hemodinâmica do coração. A gravidade é frequentemente classificada em leve, moderada ou grave, com base na extensão das alterações observadas nos exames de imagem. O impacto funcional da valvulopatia também é avaliado por meio da análise dos sintomas e da capacidade funcional do paciente, ajudando a estabelecer a urgência e a necessidade de intervenção.

Além disso, a avaliação da gravidade leva em conta a progressão da doença e a resposta ao tratamento não invasivo. Pacientes com valvulopatias avançadas podem apresentar uma deterioração progressiva da função cardíaca, o que pode exigir uma intervenção cirúrgica mais cedo. A monitorização contínua da evolução da condição e a resposta a tratamentos medicamentosos ou outras abordagens conservadoras são essenciais para decidir o momento e o tipo de tratamento necessário, assegurando que a abordagem escolhida seja a mais eficaz para restaurar a função cardíaca e melhorar a qualidade de vida do paciente.

A decisão de optar pela cirurgia valvar é guiada por uma análise detalhada da gravidade dos sintomas e da evolução da doença. A escolha entre intervenção cirúrgica ou tratamento conservador depende do impacto das valvulopatias sobre a qualidade de vida e a função cardíaca. Quando os sintomas se tornam graves e interferem significativamente nas atividades diárias, a cirurgia é frequentemente considerada como uma opção necessária para aliviar o desconforto e prevenir complicações adicionais. Médicos avaliam a progressão da condição e o efeito das terapias não invasivas para determinar a urgência da intervenção. Pacientes que não respondem adequadamente a tratamentos medicamentosos ou que apresentam sinais de deterioração funcional podem ser candidatos a cirurgia, visando a restauração do fluxo sanguíneo e a melhoria da função cardíaca.

A escolha do tipo de intervenção cirúrgica também leva em conta a saúde geral do paciente e as características específicas da valvulopatia. Além da gravidade dos sintomas, a decisão considera a presença de comorbidades e a capacidade do paciente de suportar a cirurgia. Por exemplo, pacientes com outras condições de saúde, como diabetes ou hipertensão, podem necessitar de uma abordagem mais cuidadosa e personalizada. Assim, a decisão de realizar a cirurgia é tomada após uma avaliação abrangente dos benefícios potenciais e dos riscos associados, garantindo que a opção escolhida seja a mais adequada para cada indivíduo.

As principais intervenções cirúrgicas para valvulopatias incluem a substituição e o reparo das válvulas cardíacas, cada uma com suas próprias indicações e abordagens técnicas. A substituição valvar é indicada quando há danos irreversíveis à válvula, exigindo a remoção da válvula afetada e sua substituição por uma prótese. Essa prótese pode ser mecânica ou biológica, cada uma com vantagens e desvantagens específicas. Válvulas mecânicas, por exemplo, são duráveis e têm uma vida útil prolongada, mas requerem anticoagulação contínua para prevenir trombose. Em contraste, válvulas biológicas, derivadas de tecidos animais, não exigem anticoagulação, mas tendem a ter uma vida útil mais curta e podem precisar de substituição futura.

O reparo valvar, por outro lado, visa restaurar a função da válvula existente sem removê-la. Este procedimento é preferido em casos onde a válvula ainda é funcional, mas apresenta problemas estruturais que afetam seu desempenho. Técnicas de reparo podem incluir a reconstrução dos componentes da válvula, o reforço com anéis de suporte ou a correção de problemas como a prolapsão. A escolha entre substituição e reparo é baseada na avaliação detalhada da estrutura da válvula e na possibilidade de preservar a função valvar natural, garantindo que o tratamento seja o mais eficaz para restaurar o fluxo sanguíneo e aliviar os sintomas associados.

A técnica de substituição valvar envolve a remoção de uma válvula cardíaca danificada e sua substituição por uma prótese, que pode ser mecânica ou biológica. A escolha entre esses tipos de próteses é feita com base em várias considerações clínicas. As válvulas mecânicas são confeccionadas a partir de materiais duráveis, como titânio ou carbono, e são projetadas para oferecer uma vida útil prolongada. No entanto, devido ao risco de formação de coágulos sanguíneos sobre a superfície da prótese, os pacientes que recebem válvulas mecânicas precisam de anticoagulação contínua. Esta necessidade de anticoagulantes, como a varfarina, requer monitoramento regular e ajuste da dosagem para evitar complicações hemorrágicas, tornando a gestão do tratamento um aspecto crucial da recuperação pós-operatória.

Por outro lado, as válvulas biológicas são constituídas de tecido animal, geralmente de porcos ou bovinos, e oferecem uma alternativa que não exige anticoagulação prolongada. Embora não apresentem a mesma durabilidade das válvulas mecânicas e possam necessitar de substituição após 10 a 15 anos, são frequentemente preferidas para pacientes idosos ou aqueles com contraindicações para o uso de anticoagulantes. As válvulas biológicas, portanto, têm a vantagem de reduzir o risco de complicações associadas ao tratamento anticoagulante, mas exigem uma avaliação cuidadosa da expectativa de vida da válvula e da condição geral do paciente. A escolha entre válvula mecânica e biológica deve ser feita após uma análise abrangente dos benefícios e riscos, assegurando que a opção selecionada seja a mais adequada para a condição clínica e as necessidades específicas do paciente.

Desse modo, o reparo valvar é uma abordagem cirúrgica destinada a restaurar a função normal das válvulas cardíacas sem a necessidade de substituí-las por próteses artificiais. Esta técnica é particularmente eficaz em casos onde as válvulas ainda mantêm uma estrutura funcional, mas apresentam defeitos que comprometem seu desempenho, como a insuficiência ou estenose valvar. O procedimento pode envolver diversas técnicas, incluindo a remoção de tecido degenerado, a correção de anomalias estruturais e a aplicação de anéis de suporte para reforçar a válvula. Ao contrário da substituição valvar, o reparo busca preservar o tecido valvar original sempre que possível, oferecendo vantagens em termos de menor necessidade de anticoagulação e potencialmente menos complicações a longo prazo.

A escolha do reparo valvar é fundamentada em uma avaliação detalhada da anatomia da válvula e da gravidade das alterações presentes. Em muitos casos, o reparo pode ser realizado com sucesso através de abordagens minimamente invasivas, utilizando técnicas avançadas como a cirurgia por vídeo. Esses métodos minimizam a invasão cirúrgica, reduzindo o tempo de recuperação e os riscos associados à cirurgia aberta tradicional. A decisão de optar pelo reparo em vez da substituição é baseada na expectativa de que a válvula reparada manterá um desempenho adequado e uma função cardíaca eficiente, proporcionando alívio significativo dos sintomas e uma melhoria notável na qualidade de vida do paciente.

A avaliação do impacto da cirurgia no fluxo sanguíneo é um aspecto crucial para determinar a eficácia da intervenção valvar. Após a cirurgia, o objetivo principal é restaurar o fluxo sanguíneo normal através do coração, o que é essencial para a função cardiovascular adequada e a saúde geral do paciente. A cirurgia valvar, seja por substituição ou reparo, busca corrigir as anomalias estruturais que causam obstruções ou refluxos no fluxo sanguíneo. A eficácia da intervenção é avaliada por meio de exames de imagem pós-operatórios, como a ecocardiografia, que permite monitorar a função da válvula corrigida e verificar se o fluxo sanguíneo foi restaurado de maneira satisfatória.

Além disso, a análise do impacto pós-operatório é fundamental para identificar a extensão da melhoria na função cardíaca e na qualidade de vida do paciente. Médicos monitoram de perto os parâmetros hemodinâmicos e os sintomas clínicos para avaliar a recuperação do paciente. A restauração do fluxo sanguíneo adequado pode levar a uma redução significativa dos sintomas associados à valvulopatia, como a dispneia e a fadiga, e contribuir para uma melhor capacidade funcional. Portanto, o acompanhamento contínuo e a avaliação rigorosa são essenciais para garantir que a cirurgia tenha alcançado os resultados desejados e para ajustar o tratamento conforme necessário para otimizar a saúde do paciente.

A reabilitação pós-operatória após a cirurgia valvar é um componente essencial para garantir a recuperação completa e a restauração da qualidade de vida dos pacientes. Este processo envolve um acompanhamento contínuo que visa otimizar a função cardíaca e minimizar as complicações pós-cirúrgicas. O plano de reabilitação geralmente inclui uma combinação de monitoramento clínico, ajuste de medicamentos e programas de exercício físico supervisionado. O acompanhamento regular permite a detecção precoce de quaisquer sinais de disfunção ou complicações, ajustando o tratamento conforme necessário para promover uma recuperação adequada. A participação em programas de reabilitação cardíaca, que frequentemente combinam educação sobre saúde, apoio psicológico e exercícios personalizados, tem demonstrado benefícios significativos na melhoria da capacidade funcional e na redução da mortalidade.

O gerenciamento dos cuidados pós-operatórios também envolve a avaliação da aderência ao tratamento e à monitorização dos fatores de risco cardiovascular. A educação do paciente sobre a importância da adesão à medicação, especialmente no que diz respeito à anticoagulação, é fundamental para prevenir complicações como trombose ou embolia. Adicionalmente, é crucial implementar estratégias para controlar fatores de risco adicionais, como hipertensão e diabetes, que podem influenciar a recuperação e a saúde cardíaca a longo prazo. A integração de cuidados multidisciplinares, incluindo a colaboração entre cardiologistas, enfermeiros e fisioterapeutas, contribui para um plano de tratamento mais abrangente e eficaz, promovendo uma recuperação bem-sucedida e sustentando a saúde cardiovascular do paciente.

A avaliação da qualidade de vida após a cirurgia valvar é um aspecto central para entender o impacto global da intervenção. A melhoria na qualidade de vida é frequentemente medida por meio de questionários específicos e escalas de avaliação que capturam a percepção dos pacientes sobre sua saúde física, mental e funcional. Estudos mostram que a maioria dos pacientes experimenta uma melhoria significativa na capacidade de realizar atividades diárias, na redução dos sintomas relacionados à valvulopatia e na satisfação geral com os resultados da cirurgia. A avaliação sistemática dessas variáveis permite a compreensão dos benefícios reais da cirurgia, ajudando a ajustar os protocolos de tratamento e a definir as melhores práticas para o manejo pós-operatório.

Ademais, o impacto psicológico da cirurgia valvar não deve ser subestimado. O enfrentamento de uma cirurgia cardíaca e a recuperação subsequente podem gerar estresse emocional e ansiedade nos pacientes. Portanto, é importante oferecer suporte psicológico e programas de orientação para ajudar os pacientes a lidar com as mudanças na saúde e a adaptação à nova condição de vida. A abordagem integrada, que considera tanto os aspectos físicos quanto emocionais da recuperação, garante que o paciente alcance uma recuperação otimizada e um retorno pleno às suas atividades habituais, refletindo um verdadeiro sucesso da intervenção cirúrgica.

O acompanhamento a longo prazo após a cirurgia valvar é crucial para garantir a durabilidade e o funcionamento ideal da válvula implantada ou reparada. Este acompanhamento envolve a realização regular de exames de imagem, como ecocardiogramas e ressonâncias magnéticas, para monitorar o desempenho da válvula e detectar precocemente qualquer sinal de disfunção ou complicação. A avaliação contínua ajuda a assegurar que a válvula continue a funcionar corretamente, permitindo a identificação de problemas potenciais antes que eles se tornem graves. Além disso, o monitoramento das variáveis hemodinâmicas e dos parâmetros clínicos fornece informações essenciais sobre a eficácia da cirurgia e o impacto na saúde cardiovascular geral do paciente.

Outra dimensão importante do acompanhamento a longo prazo é a gestão de medicamentos e a prevenção de complicações. Pacientes com válvulas mecânicas, por exemplo, necessitam de anticoagulantes contínuos para prevenir trombose, e o ajuste preciso desses medicamentos é vital para minimizar riscos de hemorragias e garantir a segurança do paciente. Da mesma forma, para pacientes com válvulas biológicas, o acompanhamento deve focar na detecção precoce de possíveis deteriorações ou falhas da válvula. A integração de estratégias de prevenção e um plano de tratamento personalizado são fundamentais para manter a saúde a longo prazo e promover uma vida de qualidade após a cirurgia valvar.

CONCLUSÃO:

A análise detalhada da cirurgia valvar revela que a intervenção, seja por substituição ou reparo, representa um avanço significativo na gestão das valvulopatias cardíacas e no restabelecimento da função cardiovascular. A substituição valvar, com próteses mecânicas ou biológicas, mostrou-se eficaz em corrigir deficiências estruturais graves das válvulas cardíacas, proporcionando alívio dos sintomas e melhoria da capacidade funcional. As próteses mecânicas, embora ofereçam uma durabilidade superior, exigem anticoagulação contínua para prevenir complicações tromboembólicas, enquanto as próteses biológicas, embora com menor durabilidade, evitam a necessidade de anticoagulação prolongada, beneficiando particularmente os pacientes mais idosos.

O reparo valvar demonstrou ser uma alternativa viável para casos em que a preservação do tecido valvar é possível, oferecendo menos risco de complicações associadas à anticoagulação e promovendo uma recuperação geralmente mais rápida. A eficácia do reparo está associada à capacidade de restaurar a função valvar sem a necessidade de substituição, o que é particularmente vantajoso para pacientes com anatomia valvar ainda preservada.

Além disso, o acompanhamento a longo prazo revelou-se fundamental para garantir a durabilidade e o funcionamento adequado das válvulas, com a monitoração regular através de exames de imagem e a gestão adequada dos medicamentos sendo cruciais para a prevenção de complicações. Estudos mostraram que o acompanhamento rigoroso e a integração de estratégias preventivas são essenciais para manter a saúde cardiovascular e otimizar a qualidade de vida dos pacientes após a cirurgia.

Por fim, a reabilitação pós-operatória e a avaliação contínua da qualidade de vida evidenciam a importância de uma abordagem integrada que considera tanto os aspectos físicos quanto emocionais da recuperação. A conclusão desses estudos reforça a eficácia da cirurgia valvar em restaurar o fluxo sanguíneo normal e melhorar os desfechos clínicos, oferecendo uma perspectiva positiva para os pacientes com valvulopatias cardíacas.

Referências Bibliográficas:

1. Chignon A, Bon-Baret V, Boulanger MC, Bossé Y, Mathieu P. Oxylipids in Cardiovascular Calcification. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2021 Jan;41(1):11-19. doi: 10.1161/ATVBAHA.120.313790.
2. Jungtanasomboon P, Nussaro S, Winwan H, Suebthawinkul P, Boonpala P, Dong VNK, Saengklub N, Kumphune S, Panyasing Y, Kijawornrat A. Vericiguat preserved cardiac function and mitochondrial quality in a rat model of mitral regurgitation. *Life Sci.* 2023 Sep 1;328:121929. doi: 10.1016/j.lfs.2023.121929.
3. Schäfers HJ, Raddatz A, Schmied W, Takahashi H, Miura Y, Kunihara T, Aicher D. Reexamining remodeling. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2015 Feb;149(2 Suppl):S30-6. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.09.048
4. David TE. Current readings: Aortic valve-sparing operations. *Semin Thorac Cardiovasc Surg.* 2014 Autumn;26(3):231-8. doi: 10.1053/j.semtcvs.2014.10.002.
5. Lassalle F, Rosa M, Staels B, Van Belle E, Susen S, Dupont A. Circulating Monocyte Subsets and Transcatheter Aortic Valve Replacement. *Int J Mol Sci.* 2022 May 10;23(10):5303. doi: 10.3390/ijms23105303.
6. Frank RD, Lanzmich R, Haager PK, Budde U. Severe Aortic Valve Stenosis. *Clin Appl Thromb Hemost.* 2017 Apr;23(3):229-234. doi: 10.1177/1076029616660759.
7. Lancellotti P, Fattouch K, La Canna G. Therapeutic decision-making for patients with fluctuating mitral regurgitation. *Nat Rev Cardiol.* 2015 Apr;12(4):212-9. doi: 10.1038/nrcardio.2015.16.
8. Kimura N. Regenerative Therapy for Patients with Congenital Heart Disease. *Keio J Med.* 2019 Jun 25;68(2):29-38. doi: 10.2302/kjm.2018-0002-IR.
9. Lescoart M, Hébert JL, Vincent F, Nguyen LS. Pulsatility in ventricular assistance devices: A translational review focused on applied haemodynamics. *Arch Cardiovasc Dis.* 2020 Jun-Jul;113(6-7):461-472. doi: 10.1016/j.acvd.2020.03.017.
10. Halaby RN, Bruce CG, Yildirim DK, Uzun D, Rogers T, Khan JM, Jaimes AE, Grant LP, Babaliaros VC, Greenbaum AB, Lederman RJ. TABERNACL: Temporary Hemodynamic Stabilization In Vivo. *Circ Cardiovasc Interv.* 2024 May;17(5):e013898. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.123.013898.
11. Navarro-Romero A, Galera-López L, Ortiz-Romero P, Llorente-Ovejero A, de Los Reyes-Ramírez L, Bengoetxea de Tena I, García-Elias A, Mas-Stachurska A, Reixachs-Solé M, Pastor A, de la Torre R, Maldonado R, Benito B, Eyraes E, Rodríguez-Puertas R, Campuzano V, Ozaita A. Cannabinoid signaling modulation through JZL184 restores key phenotypes of a mouse model for Williams-Beuren syndrome. *Elife.* 2022 Oct 11;11:e72560. doi: 10.7554/eLife.72560.
12. Pirintra P, Saengklub N, Boonpala P, Hamlin RL, Kijawornrat A. Impact of a combination of pimobendan, furosemide, and enalapril on heart rate variability in naturally occurring, symptomatic, myxomatous mitral valve degeneration dogs. *BMC Vet Res.* 2023 Oct 12;19(1):201. doi: 10.1186/s12917-023-03770-6.
13. Gottlieb M, Long B, Koifman A. Evaluation and Management of Aortic Stenosis for the Emergency Clinician: An Evidence-Based Review of the Literature. *J Emerg Med.* 2018 Jul;55(1):34-41. doi: 10.1016/j.jemermed.2018.01.026.
14. Danilova DA, Brichkin YD, Medvedev AP, Pichugin VV, Fedorov SA, Taranov EV, Nazarov EI, Ryazanov MV, Bolshukhin GV, Deryugina AV. Application of Molecular Hydrogen in Heart Surgery under Cardiopulmonary Bypass. *Sovrem Tekhnologii Med.* 2021;13(1):71-75. doi: 10.17691/stm2021.13.1.09.
15. Garg P, Markl M, Sathananthan J, Sellers SL, Meduri C, Cavalcanti J. Restoration of flow in the aorta: a novel therapeutic target in aortic valve intervention. *Nat Rev Cardiol.* 2024 Apr;21(4):264-273. doi: 10.1038/s41569-023-00943-6.